
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4494499>

УДК: 377.5

Антонова Е.А.

Антонова Елена Александровна, преподаватель, Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Гаврилов-Ямский политехнический колледж, Россия, 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14. E-mail: antlena1980@mail.ru.

Пути реализации принципа профессиональной направленности при изучении филологических дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются пути реализации принципа профессиональной направленности в процессе подготовки студентов к будущей профессии. Рассмотрены различные точки зрения на становление принципа. Акцентируется внимание на реализации принципа профессиональной направленности на филологических дисциплинах. Обосновываются такие пути реализации принципа профессиональной направленности как целеполагание, субъектность, индивидуализация, задания проблемно-исследовательского типа, организация групповой работы, практикоориентированность, наставничество. Выявленные пути реализации принципа подробно раскрываются в применении на филологических дисциплинах в виде заданий, направленных на формирование профессионального мышления. Выявлены положительные стороны реализации принципа профессиональной направленности, а также распространённые трудности при реализации принципа.

Ключевые слова: профессиональная направленность, филологические дисциплины, принцип, реализация, интеграция, общие компетенции.

Antonova E. A.

Antonova Elena Aleksandrovna, teacher, State Professional Educational Institution of the Yaroslavl region Gavrilov-Yamsky Polytechnic College, Russia, 152240, Yaroslavl region, Gavrilov-Yam, Sportivnaya str., 14. E-mail: antlena1980@mail.ru.

Ways to implement the principle of professional orientation in the study of philological disciplines in institutions of secondary vocational education

Abstract. The article discusses the ways of implementing the principle of professional orientation in the process of preparing students for their future profession. Various points of view on the formation of the principle are considered. The article focuses on the implementation of the principle of professional orientation in philological disciplines. The author substantiates such ways of implementing the principle of professional orientation as goal-setting, subjectivity, individualization, tasks of the problem-research type, organization of group work, practice-orientation, mentoring. The identified ways of implementing the principle are described in detail in the application in philological disciplines in the form of tasks aimed at the formation of professional thinking. The positive aspects of the implementation of the principle of professional orientation, as well as common difficulties in the implementation of the principle, are revealed.
Keywords: professional orientation, philological disciplines, principle, implementation, integration, general competencies.

В настоящее время учреждения среднего профессионального образования при подготовке кадров опираются на положения Федерального государственного профессионального стандарта среднего профессионального образования третьего поколения. Постепенно осуществляется переход на ФГОС СПО четвертого поколения. Акцент делается на овладение выпускником общими и профессиональными компетенциями. Формирование общих компетенций необходимо осуществлять и в процессе изучения общеобразовательных учебных дисциплин. Это обусловлено тем, что для студента колледжа, осваивающего профессию среднего профессионального образования, важным является приобретение профессионального знания. Непонимание необходимости изучения таких общеобразовательных учебных дисциплин как «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (филологические) и их взаимосвязи с будущей профессией приводит к тому, что у студентов пропадает интерес к вышеуказанным дисциплинам.

Именно на этапе адаптации студентов к новым условиям обучения важно погрузить их в сущность профессии, так как начальные знания о профессии целесообразно преподносить на филологических дисциплинах, где решающую роль играет профессиональный текст и работа с ним. В этом заключается реализация важного принципа в профессиональном образовании – принципа профессиональной направленности.

Впервые об идее профессионализма, охватывающей преподавание всех учебных дисциплин, являющейся эффективным средством обучения, заговорил И.И. Кобыляцкий, но данная идея распространялась только при подготовке специалиста вуза [5].

Идею профессионализма стали развивать в 70-е годы 20 века А.В. Барабанщиков и Р.А. Низамов и выделили её в самостоятельный принцип [2, 6].

Значительное влияние на закрепление принципа профессиональной направленности оказали идеи А.Я. Кудрявцева, который провел грань между принципом связи теории и практики и принципом профессиональной направленности, отметив, что необходимо осуществлять взаимосвязь общеобразовательных и профессиональных дисциплин [2].

И.Я. Лернер, В.Г. Соловьянюк, А.О. Измайлов, М.И. Махмутов доказали специфику принципа профессиональной направленности [4].

Полное определение принципа профессиональной направленности предложено М.И. Махмутовым. Он отмечает, что принцип профессиональной направленности состоит «в своеобразном использовании педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение учащимися предусмотренных программами знаний, умений и навыков и успешно формируется интерес к данной профессии, ценностное отношение к ней, профессиональные качества личности будущего рабочего» [4]. Для нас данная точка зрения актуальна, так как принцип профессиональной направленности реализу-

ется не только в отборе содержания обучения, но и в выборе форм, методов и приемов. Следовательно, принцип профессиональной направленности целесообразно применять и при изучении филологических дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».

Целью преподавания филологических дисциплин в соответствии с принципом профессиональной направленности является их интеграция с дисциплинами профессионального цикла и содержанием профессиональных модулей для формирования умений ориентироваться в профессии и получения дополнительных знаний. Достижение данной цели обеспечивает не только формирование общих компетенций, но и развивает познавательные способности по профессии, что, в свою очередь, приводит к прочности результатов обучения.

Принцип профессиональной направленности реализовывался на базе Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Гаврилов-Ямском политехническом колледже по следующим направлениям подготовки (по профессиям СПО): «Повар, кондитер», «Парикмахер», «Слесарь по ремонту строительных машин», «Мастер строительных отделочных работ».

Исходя из результатов собственной деятельности, можно выделить следующие пути реализации принципа профессиональной направленности: целеполагание, субъектность, индивидуализация, задания проблемно-исследовательского типа, организация групповой работы, практикоориентированность, наставничество.

Рассмотрим реализацию принципа профессиональной направленности по каждому из вышеуказанных путей.

1. Целеполагание. При изучении любой филологической дисциплины на этапе знакомства с темой урока необходимо подводить каждого студента к са-

мостоятельной постановке цели и задач, лично- и профессионально значимых. Процесс целеполагания достаточно длительный, именно в этот момент студент включается в мыслительную деятельность, учится находить применение филологических дисциплин в собственной профессиональной деятельности, начинает понимать их необходимость. Вопросы преподавателя могут быть следующими: «Какую цель ты ставишь перед собой на сегодняшнем занятии / при изучении сегодняшней темы? С помощью каких задач ты сможешь достичь поставленной цели? Обоснуй свою точку зрения.» Умение понимать, осознавать, формулировать цели и задачи собственной деятельности – важное условие становления личности будущего профессионала.

2. Субъектность. Формирование такого личностного качества студента может происходить при условии, что данным качеством обладает и сам преподаватель. Субъектность проявляется и формируется непосредственно в деятельности, в процессе взаимодействия между субъектами. Умение ставить перед собой цели, корректировать их в зависимости от ситуации, выстраивать план действий для достижения целей, осознавать глубинные мотивы деятельности – результат упорной работы мысли. Задача преподавателя состоит в создании таких ситуаций, в том числе и профессиональных, чтобы студент смог предложить несколько вариантов решения проблемы либо её нестандартное решение. Это обусловлено тем, что будущему выпускнику придётся сталкиваться с изменчивой окружающей средой, со сложными обстоятельствами и задачами, которые требуют самостоятельности в выработке решений и принятии наиболее целесообразного. Например, для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» можно создать ситуацию, когда заказчик приносит роман «Мертвые души» Н.В. Гоголя и просит сделать кулебяку на четыре угла (*«Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол*

ты положи мне щеки осетра и вязигу, в другой запусти гречневой каши, да грибочков с луком, да молоко сладких, да мозгов, да ещё чего знаешь там этакого...»). Продумайте план своих профессиональных действий с возможными вопросами заказчику, который важен для вас в качестве клиента.

Ситуация для обучающихся по профессии «Парикмахер»: «Вы работаете в театре, вас попросили воссоздать причёски героев для постановки спектакля по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Продумайте план действий. Где и как вы будете искать информацию?»

После выполнения подобных заданий важно проводить рефлексию с помощью вопросов: «Что оказалось трудным? Какие впечатления сложились у вас от проделанной работы, поясните их? В какой степени дисциплина помогла расширить и углубить представления о профессии? Устраивает ли вас результат работы, что бы вы смогли изменить?»

3. Индивидуализация. Л.В. Байбородова под индивидуализацией понимает такую организацию образовательного процесса, при которой осознание обучающимися себя происходит на основе педагогического взаимодействия через глубокое освоение образовательных ценностей и опыта. Внешняя индивидуализация характеризуется способностью системы образования предоставлять обучающимся привлекательные варианты образовательной деятельности, учитывающих их интересы, будущие личные и профессиональные планы. Индивидуализация, обладая целенаправленностью, приводит к проявлению самостоятельности, формирует у обучающихся способность к самоанализу, мотивации, рефлексии. Сам процесс обучения всегда индивидуален, опирается и учитывает на возможности каждого. Л.В. Байбородова отмечает, что деятельность будет интересна тогда, когда находится в единстве с личностными ценностями [1]. Например, для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» на уроках русского языка можно

организовать работу над индивидуальными проектами. Тему рекомендуется выбрать самому студенту, впоследствии защитив её на устном публичном выступлении (формируется грамотная устная и письменная речь на основе использования профессиональной лексики, применяются орфографические правила русского языка для отработки грамотного написания названий блюд). Общая тема - «Авторское меню». Варианты проектов студентов: «Постное меню», «Меню для худеющих», «Меню для детского праздника», «Правильное питание во время занятий фитнесом», «Диетическое меню». В презентации к проекту обязательно использование собственных фотографий блюд. Эти проекты интегрируются с уроками производственного обучения, после чего осуществляется защита проектов и оценивание их экспертами из числа мастеров производственного обучения. Данный вид работ можно использовать на уроках иностранного языка, продублировав составляющие меню на иностранном языке, что в настоящее время от работника требуют крупные рестораны.

4. Задания проблемно-исследовательского типа применяются достаточно часто. На уроках русского языка чаще используются следующие: «Выпиши из информационных источников неологизмы, диалектизмы, заимствования, устаревшие слова по вашей профессии. Объясните, почему в вашей профессии чаще всего встречаются такие-то слова, и не встречаются вовсе такие-то? Чем обусловлено данное явление в вашей профессии на уровне языка? Дайте на этот вопрос аргументированный ответ». Пример другого задания, где используется учебник по профессии: «Выпишите из параграфа учебника (2-3 страницы) в таблицу все встречающиеся части речи. Посчитайте количество слов каждой части речи, переведите в процентное соотношение. Сделайте вывод на основе полученных данных. Почему слова таких-то частей речи встречаются в профессии

чаще других? Оформите ответ на вопрос в виде тезисов.» Другой тип заданий: «Найдите в профессиональном тексте слова, образованные способом сложения, аббревиации», «Найдите в профессиональном тексте имена прилагательные и причастия с одной Н и двумя НН, объясните написание», «Замените предложения с союзным словом «который» на предложение с обособленным определением, расставьте знаки препинания». На уроках иностранного языка задания могут быть такими: «Найдите слова, пришедшие в вашу профессию из изучаемого языка. Составьте с ними предложения», «Составьте кроссворд по изучаемому профессиональному модулю», «Составьте и инсценируйте диалог заказчика с работником по изучаемому модулю».

5. Организация групповой работы способствует выработке умения работать в команде, распределять обязанности между собой, нести ответственность за общий результат. Деятельность при организации групповой работы подчинена общей цели. На уроках литературы могут быть использованы такие задания: «Из романа Н.В. Гоголя выпишите наименования блюд, объясните их названия», «Составьте меню по-булгаковски», «Выпишите пословицы и поговорки по профессии», «Французская кухня в русском романе 19 века», «Особенности интерьера в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»», «Иллюстрации героинь, особенности их причёски в произведениях русских писателей» и другие.

6. Практикоориентированность направлена на конкретное применение знаний в профессиональной деятельности. Студенты учатся понимать взаимосвязь филологических дисциплин и будущей профессии. Примеры заданий: «На основе фотографии, которую принес заказчик, составьте перечень работ, инструментов и материалов, необходимых для выполнения запроса», «Составьте технологическую карту по фотографии, используя знания по профессии», «Восстановите пропуски в технологической

карте», «Заполните профессиональную документацию». Данные задания рекомендуются использовать при изучении дисциплин «Русский язык», «Иностранный язык». При изучении числительных на дисциплине «Иностранный язык» можно использовать озвучивание цифр в технологической карте, прайсе, можно составить перечень материалов с указанием стоимости и разыграть диалог. Можно включить в изучение такие темы: «Орфоэпия в профессии», «Этимология в профессии» и другие.

7. Наставничество. Е.А. Дудина считает, что наставничество – это особый вид педагогической деятельности, в основе которой лежат субъект-субъектные отношения, более старшего, обладающего знанием, опытом и мудростью наставника и подопечного, для удовлетворения индивидуальных потребностей (познавательных, образовательных, духовных, профессиональных) которого необходимы мотивирующая обучающая среда, поддержка и сопровождение [3]. Преподаватель должен при таких отношениях выступать в качестве помощника, советчика, тьютора, нацеливать на поиск проблем и пути их решения. Именно наставник помогает осознать мотивы деятельности, создавать атмосферу работы, формировать общий настрой студентов. Преподавателю-филологу, чтобы стать наставником, необходимо у себя сформировать такие качества: умение понимать особенности профессии студентов, разбираться в её тонкостях, постоянно изучать информацию по профессии обучающихся, посещать производственное обучение, находить контакты с мастерами производственного обучения, обращаться к ним за консультацией при подготовке к занятиям, планировать совместные уроки и мероприятия, изучать потребности заказчиков, чтобы разработать проблемную ситуацию для студентов в рамках своей дисциплины.

Таким образом, реализация принципа профессиональной направленности имеет ряд положительных сторон:

- обеспечивается интеграция образовательных областей и профессиональной деятельности,

- осуществляется системность применения профессиональных знаний, умений и навыков на дисциплинах филологического цикла,

- работа с опережением: продумывание путей решения различных проблемных профессиональных ситуаций происходит на занятиях, а не в непосредственной профессиональной деятельности,

- происходит формирование общих компетенций по ФГОС СПО,

- осуществляется становление будущего специалиста, способного к решению профессиональных задач.

Реализация данного принципа преподавателями вызывает ряд трудностей, вследствие чего преподаватели теряют мотивацию:

- трудности при поиске отборе, структурировании дидактического материала в соответствии с тематикой и содержанием дисциплин общеобразовательного цикла и профессионального цикла,

- Сложность выбора актуальных методов, приемов, средств и технологий для реализации отобранного содержания,

- трудность разработки заданий, формирующих профессиональное мышление,

- непонимание преподавателями сущности процесса формирования общих компетенций средствами преподаваемой дисциплины.

Процесс подготовки и становления профессионала зависит от того, насколько успешно проходит образовательный процесс на занятиях, насколько они связаны с будущей профессией, насколько преподаватель смог замотивировать студентов на работу. Реализация принципа профессиональной направленности при организации учебной деятельности способствует появлению важного качества будущего специалиста – формированию профессиональной направленности. Именно от сформированной профессиональной направленности зависит дальнейшее трудоустройство по профессии и реализация в ней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байбородова, Л.В., Бурлакова, Т.В. [Электронный ресурс]: Индивидуализация образовательного процесса. URL: <https://forum.yspu.org/wp-content/uploads/2015/11/Vajborodova-Burlakova.pdf> (дата обращения: 20.01.2021)
2. Барабанщиков, А.В. Некоторые теоретические и практические вопросы педагогики высшей школы [Текст] / А.В. Барабанщиков // Современные проблемы педагогики высшей школы. - Казань: Казан, ун-т, 1976. - С.4 - 30.
3. Дудина, Е.А. Наставничество как особый вид педагогической деятельности: сущностные характеристики и структура [Текст] / Е.А. Дудина // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - № 5 -Новосибирск, 2017. - С. 25-33.
4. Измайлов, А.О., Махмутов, М.И. Профессиональная направленность как понятие и принцип (Общепедагогическое рассмотрение вопроса) [Текст] // Вопросы взаимосвязи общеобразовательной и проф.-тех. подготовки молодых рабочих. - М., 1982. - С.4-31.
5. Кобыляцкий, И.И. Основы педагогики высшей школы. - Киев: Высшая школа, 1978. - 286 с.
6. Низамов, Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов [Текст] / Р.Л. Низамов // Казань: КГУ, 1975. - 302с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bajborodova, L.V., Burlakova, T.V. [Elektronnyj resurs]: Individualizacija obrazovatel'nogo processa. URL: <https://forum.yspu.org/wp-content/uploads/2015/11/Bajborodova-Burlakova.pdf> (data obrashhenija: 20.01.2021)
2. Barabanshnikov, A.V. Nekotorye teoreticheskie i prakticheskie voprosy pedagogiki vysshej shkoly [Tekst] / A.V. Barabanshnikov // Sovremennye problemy pedagogiki vys-shej shkoly. - Kazan': Kazan, un-t, 1976. - S.4 - 30.
3. Dudina, E.A. Nastavnichestvo kak osobyj vid pedagogicheskoj dejatel'nosti: sushhnostnye harakteristiki i struktura [Tekst] / E.A. Dudina // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. - № 5 -Novosibirsk, 2017. - S. 25-33.
4. Izmajlov, A.O., Mahmutov, M.I. Professional'naja napravlennost' kak ponjatie i princip (Obshepedagogicheskoe rassmotrenie voprosa) [Tekst] // Voprosy vzaimosvjazi obshheobrazovatel'noj i prof.-teh. podgotovki molodyh rabochih. - M., 1982. - S.4-31.
5. Kobyljackij, I.I. Osnovy pedagogiki vysshej shkoly. - Kiev: Vysshaja shkola, 1978. - 286 s.
6. Nizamov, R.A. Didakticheskie osnovy aktivizacii uchebnoj dejatel'nosti studentov [Tekst] / R.L. Nizamov // Kazan': KGU, 1975. - 302s.

Поступила в редакцию 24.01.2021.

Принята к публикации 26.01.2021.

Для цитирования:

Антонова Е.А. Пути реализации принципа профессиональной направленности при изучении филологических дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования // Гуманитарный научный вестник. 2021. №1. С. 22-28. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/01/Antonova.pdf>